

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№8

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 223 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-avgustda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golischeva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Smart-logistika texnologiyalarini joriy etish orqali oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib berish tizimini optimallashtirish (Toshkent viloyati misolida).....	14
Mavlanov Sobirjon Pardabayevich	
Tijorat banklarida korporativ boshqaruvning xalqaro tamoyillari asosida boshqaruv sifatini oshirish	20
Sattarov Umirzoq	
Современные банковские продукты	24
Хужамуратов Аббос Мардонович	
Amerika qo'shma shtatlarining ijtimoiy himoya tizimi.....	29
Abdullayeva Sayora Aleksandrovna	
Совершенствование рынка услуг высшего образования как фактор повышения занятости населения в условиях цифровой экономики.....	33
Ибрагимов Тимур Ибодуллаевич, Асланова Дилбар Хасановна	
Iqtisodiy fanlarni o'qitishda interaktiv metodlarning qo'llanilishi va ularning samaradorligi.....	39
Kabulov Baxram Kuzibaevich	
Korxonalarda raqobat razvedkasi tizimlarini rivojlantirishda innovatsion raqamli texnologiyalarining o'rni.....	45
Tursunxo'jayev Sardor Jamoliddin o'g'li	
O'zbekiston banklarida sun'iy intellekt foydalanish samaradorligini oshirish.....	51
Kamolov Sardorbek Davlatjon o'g'li	
Agrar korxonalar xo'jalik faoliyatida risklarni boshqarish bo'yicha samarali boshqaruv qarorlarini qabul qilishning metodologik asoslari.....	59
Baymirzaev Dilmurod Nematovich	
Основные направления инвестиционной политики Узбекистана в соответствии со стратегией-2030	66
Исомов Б. С.	
Tashish va saqlash xizmatlarini ko'rsatuvchi korxonalarda raqamli texnologiyalardan foydalanish holati.....	70
Rajabov Orzujon Mamasoliyevich	
Ijtimoiy infratuzilmani modernizatsiya qilishda DXSHning o'rni: madaniyat va sport sohasida imkoniyatlar	78
Baykalonov Jalil G'aybulloyevich	
Анализ состояния и перспективы развития активного и спортивного туризма в Узбекистане.....	93
Бойко Фарида Чингисовна, Ивонина Наталья Викторовна	
Переоценка и фальсификация стоимости имущества: международные практики, риски и пути решения.....	99
Мансурова Сайёра Бахтияровна	
Hudud sanoati tarkibiy o'zgarishlarini prognozlash usuli.....	106
Djumayev Farrux Toshmuratovich	
Углеродный след и декарбонизация промышленности Узбекистана: роль возобновляемой энергетики и международный опыт	111
Авезова Нилуфар Раббанакуювна, Ощепкова Эльвира Ахтемовна, С.М. Махмудов, А.А. Холиков, Авезова Нилуфар Раббанакуювна	
The process of developing startups based on management principles	119
Ilxamov Azizbek Yodgor o'g'li	
The impact of economic policy on non-performing loans: the case of Uzbekistan.....	126
Jalalov Mashkhurbek Gaybullo ugli	
Основные направления инвестиционной политики Узбекистана в соответствии со стратегией-2030	134
Исомов Б. С.	

МОНДАРИЈА СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ко'п kvartirali uylarni boshqaruv organlari tomonidan aholiga sifatli xizmat ko'rsatishni qo'llab quvvatlashni takomillashtirish 138 Umarov Begzodbek Jaloldinovich
	О'zbekistonda iqtisodiyotni innovatsion rivojlantirishning institutsional asoslari..... 143 Fayzullayev Jonibek Negmatullayevich
	Davlat - xususiy sheriklik loyihalarning samaradorligini oshirish..... 150 Tursunov Imomnazar Egamberdiyevich, Hamroyev G'ayratjon Sultonovich
	О'zbekiston sug'urta bozorida hayot sug'urtasi xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari..... 155 Bazarov Zakir Xonqulovich
	Tijorat banklari likvidliligini tartibga solish yo'llari..... 160 Tursunpo'latov Sohbnazar Kasimjon o'g'li, Nomozova Mohinur Maxmud qizi
	Atrof-muhit ifloslanishini kamaytirishda yashil moliya vositalarining roli: xalqaro tajriba va O'zbekiston imkoniyatlari 163 Yuldasheva Madina Tohir Qizi
	Geofazoviy ma'lumotlar asosida hududlarning farovonlik darajasini aniqlash 173 Toymasov Zufarjon Zokir o'g'li
	Методы и критерии оценки эффективности конкурентоспособности предприятия 179 Кучаров Абдор Сабиржанович, Бобожонов Азиз Бабаханович, Алижанова Камила Тохир кизи
	Korxonalarda innovatsion jarayonlarni boshqarishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish..... 187 Narbayeva Dilnoza Darvishaliyevna
	Development of entrepreneurship in Uzbekistan: management strategies in the context of economic reforms 192 Ibragimova Saida Ilkhomovna
	Aloqa korxonalari xizmat faoliyatida diversifikatsiya qilishning ilmiy baholash usullari va ulardan foydalanish..... 197 Tursunova Mastura Taxirovna
	Developing effective marketing strategies for tourism development in Uzbekistan 204 Fayzullayev Nodirbek Baxtiyor o'g'li
	Yakka tartibdagi tadbirkorlarni soliqqa tortish mexanizmlarini takomillashtirish masalalari..... 208 Yuldashev Yashnarjon Xolmirzayevich
	Yoshlar sanoat va tadbirkorlik zonalarida investitsiya loyihalarini bank kreditlari orqali moliyalashtirish..... 212 Jamalova Dilnoza Egamberdiyevna
	Цифровизации системы стратегического управления предприятий нефтегазовой отрасли Республики Узбекистан..... 217 Азимов Кабул

ЦИФРОВИЗАЦИИ СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Азимов Кабул

Ташкентский государственный
экономический университет, соискатель, Ташкент.
E mail: Qazimov@gmail.com

Аннотация: Совершенствование механизмов стратегического управления инновационными процессами в монополистических секторах и дальнейшее улучшение конкурентной среды, цифровизации системы стратегического управления, повышение эффективности управления нефтегазовыми предприятиями, сокращение государственного участия в экономике является одним из приоритетных направлений. В условиях сильной конкуренции целесообразно разработать пути реализации стратегии достижения целевого конкурентного положения при обосновании основных направлений стратегии развития нефтегазовых предприятий.

Ключевые слова: Стратегическое управления, цифровая экономика, нефть и газ, нефтегазовой отрасли, национальная экономика, внешнеэкономическая деятельность.

Annotatsiya: Monopolistik tarmoqlarda innovatsion jarayonlarni strategik boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish va raqobat muhitini yanada yaxshilash, strategik boshqaruv tizimini raqamlashtirish, neft-gaz korxonalarini boshqarish samaradorligini oshirish, iqtisodiyotda davlat ishtirokini qisqartirish ustuvor yo'nalishlardan biridir. Kuchli raqobat sharoitida neft va gaz korxonalarini rivojlantirish strategiyasining asosiy yo'nalishlarini asoslashda maqsadli raqobatdosh pozitsiyaga erishish strategiyasini amalga oshirish yo'llarini ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir.

Kalit so'zlar: Strategik boshqaruv, raqamli iqtisodiyot, neft va gaz, neft va gaz sanoati, milliy iqtisodiyot, tashqi iqtisodiy faoliyat.

Abstract: Improving the mechanisms of strategic management of innovation processes in monopolistic sectors and further improving the competitive environment, digitalization of the strategic management system, increasing the efficiency of management of oil and gas enterprises, reducing state participation in the economy is one of the priority areas. In conditions of strong competition, it is advisable to develop ways to implement the strategy for achieving the target competitive position when substantiating the main directions of the development strategy of oil and gas enterprises.

Key words: Strategic management, digital economy, oil and gas, oil and gas industry, national economy, foreign economic activity.

ВВЕДЕНИЕ

В статье изучены теоретические основы цифровизации системы стратегического управления, экономическая сущность, теоретически проанализировано современное состояние, необходимость и важность инфраструктур на нефтегазовых предприятиях. Также исследованы институциональные особенности и принципы управления инфраструктурой нефтегазовых предприятий, особенности применения передового опыта зарубежных стран в совершенствовании государственного управления нефтегазовой системой.

«Инфраструктура» с латинского слова (infrastructure) означает «вне структуры». С экономической точки зрения для сущности инфраструктуры более подходит следующее объяснение: «это совокупность специфических трудовых процессов при создании товаров и услуг, обеспечивающих обмен деятельностью в процессе человеческой жизни и общественного производства¹». С учетом

1 <https://data.worldbank.org/>

вышеизложенного мы выразили экономическую классификацию термина инфраструктура следующим образом: “Infra”-под, нижняя, “structure” -система, структура. Основой, фундаментом развитие отраслей экономики составляет комплекс структур².

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В последующие годы инфраструктура развивалась высокими темпами. Это можно объяснить рядом факторов. В частности, темпы роста производства опережают развитие инфраструктуры, что также оказывает свое влияние на развитие экономики. Широко распространены исследования, посвященные влиянию инфраструктуры на экономический рост и развитие стран. Однако большинство исследователей обходят проблему выявления четкого понимания исследуемого объекта и его критериев³. Кан Д. и Педрони П., анализируя влияние инфраструктуры на экономический рост на основе эконометрической модели, установлено, что инвестиции в инфраструктуру в определенной степени выгодны⁴.

По его мнению Д.А.Асчауэра, наблюдался значительный эффект от инвестиций в инфраструктуру⁵. То есть это означает, что увеличение инвестиций в инфраструктуру на 1 процент означает, что частный сектор экономики увеличит на 0,39 процента объем производства.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В ходе исследования были использованы методы наблюдения, индукции и дедукции, динамических рядов, экономико-статистического анализа и синтеза, статистической группировки, монографического исследования, системного анализа, сравнения и другие для проведения научно-исследовательской работы в целях изучения вопросов совершенствования управления инфраструктурой предприятий нефтегазовой отрасли Республики Узбекистан, внедрения и модернизации новых технологий и получения высококачественной готовой продукции.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Важное значение в стратегии развития и эффективного управления акционерными обществами имеет Стратегия действий по развитию Республики Узбекистан на 2022-2026 годы. В стратегии действий в качестве приоритетных направлений развития и либерализации экономики важное значение имеет “внедрение современных стандартов, принципов и методов корпоративного управления, цифровизации системы стратегического управления, роли акционеров в стратегическом управлении предприятиями к процессам развития деятельности акционерных обществ и организации эффективного управления⁶”.

Этапы этой реформы включали частичную или полную приватизацию от имени трудовых сообществ, банков, инвестиционных компаний и иностранных инвесторов на основе инвестиционных обязательств путем реализации пакетов акций. Приватизированы 609 государственных активов с общей стоимостью 174,8 млрд. сумов и 1,1 млн.долл., а также с инвестиционным обязательством в размере 580,8 млрд. сумов и 30,2 млн. долл., в том числе 275 объекта, проданы по нулевой стоимости на конкурсной основе. На этих объектах создано более 13 тысяч новых рабочих мест⁷ (таблица 1).

Таблица 1. Статистика по инфраструктуре АО «Узтрансгаз» (01.01.2024 год)⁸

№	Структура инфраструктуры	Количество (объем)
1.	Газоперекачивающие станции	25
2.	Газоперекачивающие агрегаты	252
3.	Газораспределительные станции	393
4.	Газораспределительные пункты	101317
5.	Магистральный газопровод (км)	13250,2

2 Разработка авторов.

3 А.Е.Ланцов Инфраструктура: понятие, виды и значение./Экономика, Статистика и Информатика №3, 2013

4 Canning, D. and Pedroni, P. The effect of infrastructure on long run economic growth. – 2004. // The Manchester School –2008 №76, P. 504- 527.

5 Aschauer, D.A. Is Public Expenditure Productive? // Journal of Monetary Economics. – 1989. №23. – P. 177-200.

6 Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года № УП-4947 “О Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годы”. Приложение 1..Lex.uz

7 Данные Комитета Республики Узбекистан по конкуренции.

8 Анализ автора на основе данных АО “Узтрансгаз”

6.	Газопроводы высокого давления (км)	13736
7.	Газопроводы среднего давления(км)	31651
8.	Газопроводы низкого давления(км)	85203
9.	Доступные свободные газовые месторождения	210
10.	Нефтяные месторождения	125

Сегодня газотранспортная система Республики Узбекистан состоит из более чем 13,6 тысячи километров магистральных газопроводов. Поставка природного газа потребителям Республики Узбекистан осуществляется Управлением подземным хранением газа в Восточном, Северном и Южном направлениях и магистральным газопроводам. Инфраструктура АО «Узтрансгаз» исследована в вышеуказанном таблице [Таблица 1].

Если проанализировать таблицу 1, которая отражена выше, то с учетом текущего года мы анализируем инфраструктуру нефтегазовых предприятий на основе статистических данных предприятий АО «Узбекнефтегаз», на сегодняшний день газоперекачивающие станции составили 25 единиц, газоперекачивающие агрегаты - 252 единицы, газораспределительные станции – 393 единицы, газораспределительные пункты - 101317 единиц, магистральный газопровод - 13250,2 км, газопроводы высокого давления - 13736 единиц, газопроводы среднего давления - 31651 км, газопроводы низкого давления - 85203 км, доступные свободные газовые месторождения – 210 единиц, нефтяные месторождения - 125 единиц.

Надежная и бесперебойная работа объектов магистральной газовой инфраструктуры обеспечивается за счет:

постоянного мониторинга состояния отраслевой части газопроводов, диагностики технического состояния трубопроводников, очистки внутренней части газопроводов и ремонта, технического обслуживания газопроводов по результатам дефектоскопии внутренней части трубы;

диагностики, технического ремонта и обслуживания газонаполнительных станций, коммуникаций и технологического оборудования внутренних помещений;

современной реконструкции и модернизации объектов газотранспортной системы, цифровизации системы стратегического управления;

постоянного обучения и повышения квалификации технических специалистов (таблица 2).

Таблица 2. Загрязнение атмосферы фермы в результате сжигания различных видов топлива в Германии ⁹

Источник загрязнения	Загрязняющие вещества							
	Углерод		оксид углерода		оксид азота		оксид серы	
	нефть, уголь	газ	нефть, уголь	газ	нефть, уголь	газ	нефть, уголь	газ
Транспорт	87,6	0	87,2	0	50,0	0	3,0	0
Электростанция	1,2	0	0,4	0	30,0	5	63	0
Коммунальное хозяйство	9,2	0	21,0	0	4,0	1	14	0
Промышленность	2	0	0,4	0	6,0	4	20	0
Итого	100	0	100	0	90	10	100	0

Из приведенной выше таблицы можно сделать такой четкий вывод из показателей, что использование природного газа на энергетических устройствах (электростанциях и теплицах), которые производят электрическую и тепловую энергию в Германии, оказывает наименьшее негативное воздействие на окружающую среду. После его сжигания твердые части оксида серы (жидкие и твердые, которые действительно выделяются при сжигании) почти не выделяются [таблица 2].

ЛУКОЙЛ - одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных компаний, занимающихся добычей и переработкой нефти и газа, производством нефтепродуктов и нефтехимической продукции. Компания занимает лидирующие позиции на российском и мировом рынках по основным направлениям своей деятельности.

⁹ Анализы автора на основе данных <https://www.oilandgasmiddleeast.com/exploration>

Целью компании является направление энергии природных ресурсов на процветание человека, содействие долгосрочному экономическому росту, социальной стабильности в регионах ее деятельности, создание возможностей для процветания и развития, поддержание благоприятной окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. После обретения независимости Узбекистан вступил в 21 век в качестве первой десятки стран среди более чем 90 стран-производителей природного газа в мире.

Среди 20 стран, производящих наибольшее количество природного газа в мире, по ежегодной добыче природного газа (в млрд куб. м) Узбекистан занимает 12-е место с общей стоимостью 65 млрд. куб м. и ее доля на мировом рынке составляет 1,8%.

В соответствии со Стратегией действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан также был внесен ряд изменений в нефтегазовую отрасль. В частности, Постановлением Президента Республики Узбекистан «О мерах по совершенствованию системы управления нефтегазовым сектором» от 30 июня 2017 года усовершенствована деятельность Акционерного общества «Узбекнефтегаз»¹⁰. В 2019 году был реализован план по добыче нефти и газового конденсата, производству сжиженного природного газа. Однако в отрасли за эти годы накопилось много проблем. Поскольку запасы не увеличиваются, прогноз по добыче природного газа и производству нефтепродуктов в 2018 году выполнен недостаточно. По объемам бурения в процессе геолого-разведочных работ прогноз выполнен на 77 процентов. Кроме того, прогноз эксплуатационного бурения был выполнен на 49 процентов, а прогноз количества завершенных скважин - на 53 процента. Мощностей по добыче природного газа, модернизации и ремонту распределительных сетей также недостаточно. В результате этого 6 процентов этого природного богатства, начиная с добычи газа, теряется не дойдя до потребителя.

В практике развитых стран мира проводится большая работа по изучению теоретико-методологических аспектов деятельности корпораций, выбору стратегий их управления, комплексному исследованию проблем управления акционерными обществами на основе государственно-частного партнерства. В целях внедрения и развития эффективной системы управления нефтегазовой отраслью, повышения ее конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности, а также Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы в соответствии с задачами, изложенными в концепции административных реформ в Республике Узбекистан:

Приоритетными направлениями дальнейшего развития топливно-энергетического сектора Республики Узбекистан являются:¹¹

ведение единой энергетической политики страны, направленной на обеспечение топливно-энергетической безопасности, на удовлетворение постоянно растущей потребности экономики и населения в энергоресурсах;

государственное регулирование в нефтегазовой сфере, четкое ограничение функций экономической деятельности, совершенствование нормативно-правовой и институциональной базы социального и государственно-частного партнерства, разработка четких рыночных структур для реализации тарифной политики и на этой основе продвижение принципов здоровой конкурентной среды;

создание условия для активного привлечения инвестиций в строительство объектов инфраструктуры, а также модернизацию отраслевых предприятий, техническое и технологическое перевооружение, в первую очередь, прямых иностранных инвестиций;

широкое применение современных средств автоматизации технологических процессов, систем учета объемов производства, поставки и потребления энергоресурсов на предприятиях энергетической отрасли;

внедрение современных методов и целевых показателей (управление качеством, индикативное планирование), направленных на координацию системы управления отраслевыми предприятиями, их структуры и подразделений, достижение точных результатов организации работ, а также внедрение единого нормативно-правового и технического регулирования в области топливно-энергетической отрасли в республике;

Тот факт, что государственной комиссии по тендерным торгам при реализации государственного имущества предоставлено право вносить изменения в условия и способы продажи принадлежащих государству акций (долей) пакетов хозяйственных обществ иностранным инвесторам, свидетельствует о том, что наша страна использует зарубежный опыт (таблица 3).

¹⁰ Выступление Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева, посвященное состоянию эффективности геолого-разведочных работ и добычи, обеспечения внутренней потребности горючими материалами в системе акционерного общества «Узбекнефтегаз», а также исполнению перспективных задач в отрасли.

¹¹ Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по коренному совершенствованию системы управления топливно-энергетической отрасли Республики Узбекистан». 04.02.2019

Таблица 3. Перечень государственных предприятий, акции (доли) которых в уставном капитале продаются в полном объеме частному сектору¹²

П/н	Название	Территория	Государственная доля (%)*
1	АО «Нефтегазгазкурилиштамир»	Бухарская область	36,0
2	АО « Нефтьгазтаджикат»	Бухарская область	36,0
3	АО «Бухорогазсаноаткурилиш»	Бухарская область	58,4
4	« АО «Бухоронепфтегазавтонакл»	Бухарская область	51,0
5	ООО «Алатская нефтегазовая разведочная экспедиция»	Бухарская область	100
6	АО «Узташкинефтегаз»	Город Ташкент	51,0
7	АО «Тошнефтегазкурилиш»	Город Ташкент	53,3
8	АО» Узнефтгазинформатика»»	Город Ташкент	52,5
9	АО» Нефтьтаъминот»	Город Ташкент	25,0
10	АО «Сарбон-нефтегаз»	Город Ташкент	51,0

Обсужден проект постановления Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по сокращению государственной доли в экономике от числа предприятий, полностью или частично удерживаемых в государственных пакетах акций (долей) на условиях внедрения принципов стратегии владения, управления и реформирования предприятий с государственным участием Республики Узбекистан в 2020-2025 годах. В свою очередь, это свидетельствует о соответствии предложенной нами научной теории данному проекту постановления [табл.3].

В приведенной выше таблице 3 представлено 10 государственных предприятий с государственным участием, в которых государственные пакеты акций (доли) в уставных капиталах продаются в полном объеме частному сектору на территории нашей страны, при сохранении управления нефтегазовыми предприятиями стратегического значения, что приведет к экономическому оздоровлению предприятий с финансовой нестабильностью в данной отрасли (таблица 4).

Таблица 4. Перечень предприятий с государственным участием, в которых полностью или частично сохраняется государственный пакет акций (доли)¹³

П/н	Название	Изменение организационно-правовой формы	Территория	Проданная акция (%)	Сохраненная доля (%)
1	АО «Узбекнефтегаз»	АО	г.Ташкент	24,0	76,0
2	АО «Узтрансгаз»	АО	г.Ташкент	24,0	75,5

Согласно анализу таблицы 4, в проекте Постановления Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по снижению доли государства в экономике» в перечне предприятий с участием государства, где полностью или частично сохраняется государственный пакет акций (доля), доля АО «Узбекнефтегаз» составляет 76,0%, а продаваемая доля - 24,0%. В проекте Постановления Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по снижению доли государства в экономике» государственная доля АО «Андижаннефть» составляет 1,1%, АО «Узнефтгазказибичикариш» - 48,3%, АО «Узнефтмахсулот» - 32,4%, АО «Узнефтгазишчитаъминот» - 39,0%, АО «Узбургунепфтегаз» - 27,4%, данные предприятия указаны как предприятия, ликвидированные государством или предприятия с государственным участием, к которым применен принцип банкротства. В целях сохранения финансовой устойчивости предприятий и обеспечения повторного трудоустройства работников предприятия мы предлагаем управление этими предприятиями на основе государственно-частного партнерства региональным субъектам предпринимательства или иностранным инвесторам.

Реализация вышеуказанных задач газотранспортной системы дает возможность обеспечить надежную и бесперебойную работу по эксплуатации отраслевой части объектов, увеличить экспортные и транзитные обязательства, обеспечить бесперебойное газоснабжение потребителей и снизить

12 Анализ авторов на основе проекта Постановления Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по сокращению государственной доли в экономике»

13 Анализ автора на основе проекта Постановления Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по сокращению государственной доли в экономике»

потери в процессе транспортировки газа. Глобальные процессы в мировой экономике привели к тому, что газовая промышленность буквально стала глобальной отраслью. Географическая удаленность месторождений от рынков сбыта приближается с появлением новых методов установления отношений между ними. Газовые рынки готовы расти быстрыми темпами. 77,9 процента всех запасов газа в мире приходится в общей сложности на 10 крупных государств (134,0 трлн. м³). К 2020 году объем добычи газа в мире составит 5 трлн. м³. В ближайшие 30 лет спрос на энергию в мире будет ежегодно увеличиваться на 1,8%. Это является движущей силой для развития спроса, который способствует увеличению 1% населения мира ежегодно (от нынешнего 6 млрд. до 8 млрд.), а также ежегодный экономический рост соответствует 2,5% ВВП (от 2% до 5%, по-разному в разных странах). Исследования положительно оценивают будущие перспективы международной торговли природным газом. Международные продажи природного газа к 2030 году составили около 680-990 млрд. м³. Природный газ является гораздо более чистым энергетическим топливом с экологической точки зрения, чем уголь и дизельное топливо.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Цифровизация, планирование нефтегазовой отрасли, коренным образом изменили суть и содержание отрасли и, как следствие, несколько сократили органы, осуществляющие стратегическое планирование, вмешательство государства в экономику, отдельную власть монопольных секторов. Необходимо улучшение инвестиционного климата, активное привлечение иностранных, в первую очередь прямых иностранных инвестиций в отрасли экономики и регионы страны, повышение роли акционеров в стратегическом управлении предприятиями

Научные предложения и практические результаты, разработанные в результате проведенных исследований, послужат совершенствованию инфраструктуры отраслевых предприятий и обеспечению финансовой устойчивости предприятий за счет снижения доли государства в монопольных секторах, реализуемых в Республике Узбекистан.

Использованная литература

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 26 апреля 2019 года №ПП-537 "О государственно-частном партнерстве".
2. Указ Президента Республики Узбекистан "О мерах по коренному совершенствованию системы управления топливно-энергетической отрасли Республики Узбекистан". 04.02.2019
3. Указ Президента Республики Узбекистан, от 28.01.2022 г. № УП-60. Приложение 1..Lex.uz
4. Выступление Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева, посвященное состоянию эффективности геолого-разведочных работ и добычи, обеспечения внутренней потребности горючими материалами в системе акционерного общества "Узбекнефтегаз", а также исполнению перспективных задач в отрасли.
5. А.Е.Ланцов Инфраструктура: понятие, виды и значение./Экономика, Статистика и Информатика №3, 2013
6. Canning, D. and Pedroni, P. The effect of infrastructure on long run economic growth. – 2004. // The Manchester School –2008 №76, P. 504- 527.
7. Aschauer, D.A. Is Public Expenditure Productive? // Journal of Monetary Economics. – 1989. №23. – P. 177-200.
8. Karen J. Anspaugh State and Federal Oil and Gas Regulations 2016, Pages 211–223
9. Д.Ишманова. Автореферат на соискание д.ф.ф.н. PhD. На тему: Совершенствование механизма управления инфраструктурами предприятий нефтегазовой отрасли в Узбекистане (на примере АК "Узтрансгаз"). 2021 г.
10. www.scopus.com <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-804111-6.00012-1>
11. <https://www.oilandgasmiddleeast.com/exploration>.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
